

Фоменко К.І., Ковтун Е. Є.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ «ДІМ»
PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF THE CONCEPT "HOME"**

The problem in question is still little studied and therefore requires more thorough research. The purpose of the work is to consider the psycholinguistic features of the concept "Home". The analysis used an associative experiment. With the help of this method, the expansion of the concept of "Home" in the minds of Ukrainians was revealed.

Keywords: associative experiment, concept, "Home".

У наш час у сучасній науці розгляд концептів походить з позицій когнітивної лінгвістики, філософії мови та семантики, лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства та міжкультурної комунікації. Дослідження концептів необхідне для кращого порозуміння як між представниками однієї лінгвокультурної спільноти, так і представниками різних мов та національно-культурних спільнот [1].

Аналіз наукових праць, присвячених концепту «дім», виявляє, що вчені констатують такі феномени:

а) розширення значення слова «дім» у складі українських фразеологічних одиниць до поняття батьківщини, рідних витоків та місця проживання батьків у результаті набуття коннотативних значень. Розширення значення відбувається за рахунок метонімізації при градаційній актуалізації цього дому (територія – населений пункт – країна – батьківщина);

б) модель українського дому ієрархічна: має місце розширення моделі від дому індивіда до дому соціуму;

в) кількість українськомовних прислів'їв зі словом дім в 1,8 рази перевищує кількість англословних прислів'їв з вербальною реалізацією концепту HOME; в українській мовній свідомості виявлено загальні закони просторової комунікації людини і виділено замкнуту модель «СІМ'Я – ДІМ – СІМ'Я»;

д) у свідомості українців відбувається злиття поняття «англійський дім» з комфортом, благополуччям, сім'єю, тоді як поняття «український дім» розпливчато подано у відповідях опитувачів;

У центрі ядра концепту ДІМ знаходяться асоціації: будинок, сім'я, тепло. Для українців характерні асоціації, пов'язані із землеробством та садівництвом, що говорить про більшу відданість українців до роботи із землею [2].

В ході аналізу результатів асоціативного експерименту виявлено, що виключно у наших співвітчизників серед асоціатів є не лише собаки та кішки, але й інші тварини;

Також, зіставлення виявлених іншими дослідниками особливостей концептів HOME/HOUSE та ДІМ у розумінні англомовних та україномовних людей з результатами експерименту показує, що:

а) у мовній свідомості українців відбувається розширення поняття ДІМ до поняття БАТЬКІВЩИНА. В англійській мовній культурі відбувається звуження концепту HOME до останньої межі внутрішнього світу людини;

б) у свідомості американців має місце поділ понять будинок та сім'я: у людини у США практично завжди є місце проживання, але не завжди є сім'я;

в) всі автори проаналізованих робіт відзначають характерне для американських, британських і українських жителів асоціювання понять house/будинок із будинком, будовою, home/будинок – із сім'єю.

Список використаних джерел

1. Белянін В.П. Психолінгвістика: підручник. Миколаїв. 2019. 301 с.
2. Попова З.Д. Мова та національна свідомість: навч. посіб. Київ: Знання. 2017. 246 с.